

**ФИТОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ
ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ В ДОНБАССЕ**© 2024. *А. И. Сафонов, Д. Н. Догадкин, В. Н. Неспирный*

Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) были установлены особенности накопления 52 химических элементов в тканях растения-доминанта в ассоциациях на северо-восточных экспозициях семи терриконов в Донецко-Макеевской промышленной агломерации. *Phleum pratense* L. использован как фитомаркер системы антропотолерантности в условиях промышленного стресса и как вид, формирующий устойчивые популяционные структуры для целей фиторемедиации нарушенных местообитаний. По полученной выборке данных найдены эмпирические распределения концентраций различных элементов, выполнен расчет выборочных коэффициентов корреляции в данных для каждой пары химических элементов и для каждой пары терриконов, которые затем были использованы для иерархического кластерного анализа. Выделены главные компоненты в пространстве нормализованных концентраций химических элементов и определены весовые коэффициенты элементов в каждой из компонент. В результате проведенного статистического анализа установлена наиболее тесная связь в группах совместного накопления элементов: лантаноиды, Zr-Hf, Co-Eu, Li-Re-(Zn), Rb-Tl, Cd-Pb, Sc-Hg, Cr-Ni, Sb-U-(W-Cu).

Ключевые слова: биогеохимия, аналитический контроль, ингредиентный состав, Донбасс, Донецк, фитоиндикация, отвалы угольных шахт, терриконы

Введение. В системе оценки основных экологических последствий горнодобывающего производства [1–3] выделяют сопряженные процессы трансформации ландшафтов и загрязнения природных сред [4, 5]. Поэтому в техногенно напряженных [6, 7] и урбанизированных регионах [5, 8–10] формируется необходимость проведения оптимизационных работ по уменьшению неблагоприятных эффектов промышленного воздействия [11, 12]. Ключевым критерием часто используемой фитодиагностики [13–15] на сегодня остаётся биогеохимический [7, 16–18], т.е. детальный ингредиентный анализ специфики миграционных процессов и накопления элементов растениями конкретных локалитетов, что связано, как правило, с определенным антропогенным вмешательством в развитие локальных экосистем [3, 12, 19–22].

Донбасс (территория Центрального Донбасса) в аспекте фитоиндикационного мониторинга представлен геостратегическим полем широкомасштабного ботанико-эволюционного преобразования в контрастных геохимических условиях. Особую роль в трансформации природных геосистем играют факторы развитой инфраструктуры добычи и переработки полезных ископаемых, а также добавившийся с 2014 г. фактор военных действий. Урбанизированные и техногенные экотопы донецкого экономического региона на современном этапе с точки зрения ботанико-экологических исследований изучают в разных направлениях [23–26]. Однако биогеохимические разработки являются приоритетными, поскольку приобщены к общей сети мониторинговых наблюдений всей территории Центрального Донбасса [27–30].

Мероприятия по реализации специальной программы по установлению фитогеохимических особенностей отдельных терриконов городов Донецка и Макеевки были начаты в 2023 г. [31]. Целью настоящей работы является выявление специфики накопления отдельных элементов в фитомассе растения-доминанта на отвалах угольных шахт Донецко-Макеевской промышленной агломерации.

Материал и методика исследования. В качестве прототипов реализации эколого-ботанического мониторингового эксперимента использованы разработки отечественных ученых [6, 11, 18, 32, 33]. Система фитоиндикационного назначения принципиально связана с обнаружением достоверной разницы между параметрами в функциональном состоянии растительного организма в зависимости от геолокалитета [5, 7, 14, 34]. Поскольку экспертная оценка при определении основных миграционных потоков в биосистемах основывается на адаптированных видах-индикаторах [20, 35, 36], то в качестве основного маркерного вида был выбран *Phleum pratense* L., образующий во всех экспозициях в моновидовые сообщества.

Сбор образцов растительного материала осуществляли в сентябре 2023 г. на терриконах (террикониках) с северо-восточного склона для унификации и чистоты открытого ландшафтного эксперимента. Всего был собран материал с семи терриконов (рис. 1) в пятикратной повторности на учетных площадках 20 x 20 м.

Рис. 1. Рабочая маршрутная схема локализации отбора проб (пояснения в тексте)

В представленном ниже перечне для каждой учетной площадки сбора материалов указано название отвала угольной шахты и координатный ориентир места локализации пробы:

- 1) террикон шахты (ш.) им. Калинина ($48^{\circ}01'23''\text{N}$; $37^{\circ}50'53''\text{E}$);
- 2) ш. Заперевальная ($47^{\circ}59'45''\text{N}$; $37^{\circ}52'49''\text{E}$);
- 3) ш. № 6/14 Берестовская, Ганзовка, Рогатый террикон ($48^{\circ}02'13''\text{N}$; $37^{\circ}52'09''\text{E}$);
- 4) ш. № 1-1 бис ($48^{\circ}01'42''\text{N}$; $37^{\circ}50'28''\text{E}$);
- 5) ш. Центрально-Заводская ($47^{\circ}59'16''\text{N}$; $37^{\circ}48'52''\text{E}$);
- 6) ш. Горького ($47^{\circ}59'47''\text{N}$; $37^{\circ}47'03''\text{E}$);
- 7) ш. Свято-Серафимовская ($48^{\circ}02'14''\text{N}$; $37^{\circ}50'37''\text{E}$).

Места отбора проб были также выбраны без явных признаков повреждений за последние 10 лет в результате военных событий. То есть в эксперимент вовлечены образцы растений, максимально соответствующие фоновым геохимическим циклам на рекультивируемых в 50–70-х годах XX века техногенных объектах, не подверженных специальным технологиям озеленения за последние 30 лет.

Опытным путем установлено, что северо-восточные склоны (рис. 2 и 3 приведены в качестве примеров) по признакам сукцессионного преобразования при самозарастании остывающего террикона являются наиболее успешными, что связано в первую очередь с губительным воздействием прямой инсоляции в летний период, когда поверхностная температура террикона в крайне аридных условиях становится лимитирующим фактором для выживания цветковых растений любой категории температурной выносливости.

Рис. 2. Локализация пробной площади на терриконе шахты им. Калинина, сентябрь 2023 г.

Рис. 3. Локализация пробной площади на терриконе шахты Заперевальная, сентябрь 2023 г.

Химический анализ образцов проведен методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) в лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) по адаптированным методикам для растительных образцов [37, 38].

Определение содержания элементов в исследуемых образцах методом МС-ИСП проводили на спектрометре X Series II (Thermo Scientific), снабженном концентрическим распылителем и кварцевой циклонной распылительной камерой, охлаждаемой элементом Пельтье (2°C). Градуировочные зависимости элементов определяли, используя стандартный раствор 68 Element Standards ICP-MS-68A (Solution A и Solution B) производства High-Purity Standards (North Charleston, SC). Использовали спектрометр PlasmaLab и программу iPlasmaProQuad, разработанную и внедренную в практику лаборатории методов исследования и анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН [39].

Анализ результатов. Установлена доминирующая роль *Phleum pratense* в растительных микроассоциациях на северо-восточных экспозициях терриконов. Представители *Poaceae* в ряду толерантных видов занимают ведущее положение при анализе перспективных видов для необходимой технологии фиторемедиации в условиях техногенного воздействия на природные среды. Из числа видов, являющихся ассектаторами в период I-III декады сентября в 2023 г., выделены: *Plantago lanceolata* L., *Elytrigia stipifolia* (Czern.) Nevski, *Astragalus cicer* L., *Trifolium campestre* Schreb., *Echium vulgare* L., *Picris hieracioides* L., *Verbascum lychnitis* L., *Trifolium pratense* L., *Oenothera biennis* f. *stenopetala* (E.P.Bicknell) B.Boivin, *Cirsium vulgare* (Savi) Ten., *Setaria verticillata* (L.) P.Beauv. Условия, при которых образуется моновидовая заросль из *Phleum pratense*, явились основанием для отбора наземной вегетативной массы этого вида и проведения ингредиентного анализа.

Специфика ранжирования элементов в минеральной части фитопроб (на примере образцов вегетативной части доминирующего в ассоциациях *Phleum pratense*) на терриконе шахты им. Калинина отражается в следующем ряду концентраций: Mn (2100) > Ba (1700) > Zn (1500) > Sr (1000) > B (310) > Rb (250) > Ti (230) > Cu (190) > Li (54,1) > Mo (40,3) > Ni (36,1) > Pb (31,5) > Cr (25,9) > Ce (20,8) > V (16,7) > Sc (11,1) > La (10,4) > Nd (9,43) > Y (5,43) > Zr (4,79) > Co (4,4) > Se (4,1) > As (2,5) > Pr (2,37) > Th (2,24) > Ga (2,2) > Ge (1,7) > Sm (1,7) > Gd (1,64) > W (1,37) > Sb (1,26) > Cs (1,11) > Dy (1,09) > Nb (1,01) > Cd (0,97) > U (0,73) > Er (0,57) > Sn (0,5) > Yb (0,47) > Be (0,4) > Bi (0,27) > Eu (0,26) > Tl (0,25) > Tb (0,22) > Ho (0,19) > Hf (0,16) > Te (0,09) > Re (0,09) > Tm (0,073) > Lu (0,07) > Ta (0,05) > Hg (0,008).

В результате сравнения данных по концентрациям было установлено, что ранжированные характеристики элементного состава растительных образцов именно для сборов на терриконе шахты им. Калинина не имеют статистических выбросов и не содержат крайне максимальных значений, поэтому приведенный ряд концентраций были использован как наглядный пример максимального соответствия биогеохимического фона на техногенных объектах горнодобывающего производства городов Донецка и Макеевки.

Для получения представления о масштабах и разбросе величин концентраций отдельных элементов были рассчитаны ряд характеристик соответствующих выборок, в частности, их медианы, первый и третий квартили, минимальное и максимальное

значение. На основании этих величин построена диаграмма размаха (боксплот) для каждого элемента. С учетом того, что масштабы величин несоизмеримы (от порядка 0.01 для Hg до порядка 1000 для Mn, Zn, Sr, Ba), на вертикальной оси использована логарифмическая шкала. По горизонтали элементы упорядочены по медианному значению (рис. 4).

Рис. 4. Диапазоны варьирования концентраций отдельных элементов в вегетативной надземной массе *Phleum pratense* на терриконах

Порядок ранжирования медианных значений концентраций химических элементов оказывается достаточно близким к последовательности накопления, описанной выше на примере террикона шахты им. Калинина в г. Донецке.

Для установления специфики миграционных потоков и совместного поступления в растительный организм отдельных элементов и (или) групп элементов в связи с характером техногенеза выполнен расчет попарных выборочных коэффициентов корреляции между концентрациями различных химических элементов в биомассе *Phleum pratense*. Результаты расчета представлены в виде тепловой карты (рис. 5), где положительные значения отображаются синим цветом, отрицательные – красным, а насыщенность цвета соответствует абсолютной величине коэффициента корреляции. Из представленной диаграммы видно, что более чем 30 % пар элементов, имеют достаточно тесную связь между их концентрациями (коэффициент детерминации R^2 больше 0.5). Причем для большинства пар эта связь оказывается положительной, что кажется естественным, поскольку при увеличении загрязнения окружающей среды растение получает сразу несколько элементов.

Рис. 5. Парный корреляционный анализ элементного состава *Phleum pratense* на терриконах Донбасса

В тепловой карте (рис. 5) визуально заметна большая группа элементов в конце списка, все коэффициенты корреляции между которыми почти равны 1. Таким образом, можно говорить о целом кластере элементов, которые, по-видимому, поступают в растение одновременно примерно в одних и тех же пропорциях. Для выделения других подобных групп с разными ограничениями на величину минимальной внутрикластерной корреляции выполнен иерархический кластерный анализ, где в качестве расстояния между элементами i и j использовано значение

$$d_{ij} = 1 - c_{ij},$$

где c_{ij} – коэффициент корреляции между концентрациями соответствующих элементов. Результат анализа представлен в виде дендрограммы (рис. 6).

Рис. 6. Общая дендрограмма элементного состава *Phleum pratense* на терриконах Донбасса

Установлена наиболее тесная связь в группах совместного накопления элементов: лантаноиды, Zr-Hf, Co-Eu, Li-Re-(Zn), Rb-Tl, Cd-Pb, Sc-Hg, Cr-Ni, Sb-U-(W-Cu). Однако, учитывая небольшой объем исходной выборки, такие закономерности должны быть в дальнейшем дополнительно изучены при повторном пробоотборе, чтобы подтвердить или опровергнуть обозначенные тенденции.

При этом возникает необходимость более детального рассмотрения некоторых элементов по шкале реальных концентраций, поскольку ранее было установлено их индикаторное значение в эколого-ботаническом аспекте токсикологического мониторинга Донбасса [27–31, 40].

В группе элементов Li, Cr, Ni, Mo, Pb и Se, имеющих сопоставимый масштаб величин концентрации, наибольший размах по значениям характерен для Cr и Li, самыми консервативными являются Ni и Mo, если исключить выбросы, что требует дополнительного анализа при проведении повторного эксперимента. Наличие единичных примеров резкого отклонения значения от среднего арифметического по всем техногенным объектам формирует специфику геохимического профиля терриконов. Так, для террикона ш. Заперевальня приоритетными загрязнителями, включенными в биогеохимические циклы, являются Cu, Zn, W, Cd и U; для ш. № 6/14 Берестовская – Mn, Rb и Tl; ш. № 1-1 бис – Cs; ш. Центрально-Заводская – Co, Zn, Y, Nd, Mo, La, Ce, Nd, Sm и Dy; ш. Горького – Zr, Cd, Pb и Th; ш. Свято-Серафимовская – Cr и Ni (в системе сравнения полученных данных по семи объектам техногенного происхождения). Составление матриц диаграмм рассеяния (рис. 7, Б) имеет принципиальное значение в поиске нелинейных зависимостей в парах анализируемых элементов. Наиболее перспективными для детального изучения являются группы зависимостей при совместном накоплении Cr и Ni как синергетиков (рис. 7), а в парах Cd-Ba и Ba-Pb (рис. 5) как пример антагонистов в физиологических процессах при неблагоприятных условиях произрастания.

Рис. 7. Боксплоты концентраций отдельных технофильных элементов в *Phleum pratense* на терриконах (А) и матрицы диаграмм рассеяния этих элементов (Б)

Для исследования геохимической сопряженности изучаемых терриконов также использованы корреляционный и кластерный анализ (рис. 8).

Рис. 8. Сравнительные корреляты между ингредиентными характеристиками терриконов Донбасса: А – при парном корреляционном сравнении массивов данных, Б – в кластерной диаграмме общих связей по концентрациям химических элементов в растениях-доминантах

В работах [28–30, 40–42] для анализа данных по ингредиентному составу мохообразных в Донбассе успешно использовался метод главных компонент. В настоящей работе данный подход применен для выявления наиболее информативных линейных комбинаций нормализованных концентраций различных химических элементов на терриконах (рис. 9).

Рис. 9. Направления увеличения концентраций элементов в плоскости двух главных компонент (А) и детализация наиболее плотно заполненного фрагмента (Б)

Для всех элементов рассчитаны весовые коэффициенты, определяющие величину их вклада в первые две главные компоненты. Результаты расчета представлены на рис. 9А, где каждая метка определяет проекцию конца базисного вектора, соответствующего некоторому элементу в пространстве нормализованных концентраций, на плоскость двух главных компонент. В представленном масштабе на правой части диаграммы значительное число меток накладывается друг на друга. Для большей наглядности и исключения эффектов наложения на рис. 9Б более детально показана область $0.165 \leq PC1 \leq 0.185$, $-0.06 \leq PC2 \leq 0.04$.

Общая закономерность иметь единый геохимический профиль для всех изучаемых терриконов подчеркивает соответствие единой системе антропогенеза в регионе, поскольку рассматриваются характеристики одной программы индустриального производства – горнодобывающего комплекса.

Наиболее плотная корреляция установлена в парах центральных заводских районов и шахт восточных микрорайонов г. Донецка на границе с г. Макеевкой. Получить историческую справку об источниках породы при формировании конкретного террикона в Донецкой Народной Республике в период ведения военных действий не представляется возможным, поэтому для сравнительного анализа метод фитогеохимического мониторинга на современном этапе остается единственной технологией опосредованной идентификации процессов техногенеза в Донбассе.

Поскольку изучаемые природно-антропогенные комплексы не являются частью продовольственной программы и миграционные потоки в системе «технозёмы – растительный организм» не вовлечены в контролируемую систему аграрных технологий, то рассматривать вопросы с точки зрения соответствия полученных данных для отдельных элементов по предельно-допустимым концентрациям не представляется целесообразным. Однако, сам процесс вовлечения особо токсичных элементов из агрессивной среды в растительные организмы, безусловно, является важным при анализе эффективности фиторемедиационных и рекультивационных работ, которые должны быть частью проводимых способов оптимизации и восстановления нарушенного баланса в экосистемах.

Проведенный эксперимент рассматривается как первичный анализ сведений о фитогеохимических особенностях терриконов в Донбассе. Благодаря этим данным, определены группы химических элементов, объединенных совместными миграционными и накопительными процессами в растительном организме, характеризующимся высоким уровнем толерантности к сложившимся условиям произрастания и образующим моновидовые заросли, что было важно для чистоты опыта.

Дальнейший интерес в рамках фитоцентрических наблюдений за устойчивыми субпопуляциями аборигенных видов растений может быть реализован с точки зрения установления анатомо-морфологических эффектов и физиологических процессов, обуславливающих широкую экологическую амплитуду и высокий адаптационный потенциал растений в условиях хронического фактора техногенеза и полемостресса в регионе. Также заслуживает внимания задача установления сопряженных процессов в реализации растениями разных типов стратегий выживания и возможных связей этого фундаментального процесса с отдельными химическими элементами или группами элементов в экологически неблагоприятных условиях реализации жизни.

Выводы.

1. Терриконы Донбасса, рассмотренные на модельных примерах, по биогеохимическим (как начальное звено миграции – фитохимическим) характеристикам являются неотъемлемой частью антропогенно трансформированного

ландшафта как отвалы угольных шахт, имеющих специфический ингредиентный состав (установлен для 52 химических элементов), формирующий предпосылки токсического импакта на природные среды.

2. Установить фитогеохимический профиль каждого террикона и провести сравнительный анализ между ними становится возможным при отборе растительного сырья в соответствии с принципами ботанико-экологического мониторинга, использования современного метода химико-аналитического контроля (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) и разных способов статистической обработки данных, позволяющих визуализировать специфику и закономерности взаимодействий как совместного накопления отдельных элементов, так и территориальных отличий в анализе этого процесса.

3. С точки зрения ботанико-токсикологической экспертизы наибольший интерес для последующих геохимических изысканий в местах влияния терриконов на окружающую среду представляют группы элементов: Li-Re-(Zn), Sb-U-(W-Cu), Cd-Pb, Co-Eu, La-Ce-Sm-Tb-Pr-Nd-Gd и Ho-Y-Dy-Lu-Tm-Er-Yb, Zr-Hf, Rb-Tl, Zr-Hf, Sc-Hg, Cr-Ni. При детальном изучении это указывает на наличие потенциальных геохимических аномалий в условиях техногенных ландшафтов и требует повторного аналитического контроля.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность ведущему научному сотруднику, доктору биологических наук, профессору ГЕОХИ РАН *Вадиму Викторовичу Ермакову* за помощь в разработке идеологии эксперимента и инициирование актуальных биогеохимических разработок в Донбассе, учредителю автономной неправительственной организации «Центр Ноосистема» (г. Москва), члену Русского географического общества *Антону Юрьевичу Хлынову* за содействие экспериментам и успешную транспортировку образцов для анализа, научному сотруднику ГЕОХИ РАН *Валентине Николаевне Даниловой* за подготовку растительных образцов к анализу, студенту ДонГУ *Роману Андреевичу Сафонову* за помощь в осуществлении отбора проб и разработки безопасного маршрута при реализации первичной части эксперимента.

Исследование выполнено в рамках работы Азово-Черноморского математического центра (соглашение от 29 февраля 2024 г. № 075-02-2024-1446), молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (регистрационный номер: 124051400023-4), а также инициативной темы кафедры ботаники и экологии ДонГУ «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История зарождения и развития горного дела / С.М. Попов, В.И. Ефимов, А.В. Мясков, А.А. Рожков. – Москва: Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2021. – 326 с. – ISBN 978-5-6042752-6-9. – EDN ZYMVAD.
2. Особенности формирования техногенных отложений в районах добычи и переработки полезных ископаемых / А.И. Павловский, А. Н. Галкин, О. В. Шершнева [и др.] // Проблемы региональной геологии запада Восточно-Европейской платформы и смежных территорий. – Минск: Белорусский государственный университет, 2021. – С. 127–133. – EDN CIVGUV.
3. Петкогло О.В. Ретроспективный анализ интерьерной и ландшафтной фитооптимизации промышленной среды (к 100-летию профессора М.Л. Ревы) // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2022. – № 3. – С. 72–79. – EDN GTDLEL.
4. Колесников С.И. Сравнительная оценка экотоксичности химических элементов // Почвы и окружающая среда. – Новосибирск: Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук, 2023. – С. 635–637. – EDN HBTZNV.

5. Ecotoxicity of dust from different functional zones of Moscow / O.V. Nikolaeva, S.A. Kulachkova, A.A. Astaykina [et al.] // *Eurasian Soil Science*. – 2024. – Vol. 57, No. 2. – P. 337–348. – DOI 10.1134/S1064229323602779. – EDN WIPNSE.
6. Парагенетические ассоциации химических элементов в ландшафтах / Н.С. Касимов, М.Ю. Лычагин, С.Р. Чалов, Г.Л. Шинкарева // *Вестник Московского университета. Серия 5: География*. – 2019. – № 6. – С. 20–28. – EDN XGCNJD.
7. Ермаков В.В., Тютиков С.Ф., Сафонов В.А. Биогеохимическая индикация микроэлементов. – Москва: РАН, 2018. – 386 с. – ISBN 978-5-906906-91-5. – EDN YNHZUT.
8. Урбозодиагностика промышленных городов Центрального Черноземья / С.А. Куролап, О.В. Клепиков, Т.И. Прожорина [и др.]. – Воронеж: Цифровая полиграфия, 2022. – 255 с. – ISBN 978-5-907669-06-2. – EDN HEQQGA.
9. Результаты контроля радона в жилых домах вблизи разработки Шкурлатовского месторождения гранита / О.В. Клепиков, Ю.И. Степкин, С.А. Епринцев, М.К. Кузмичев // *Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра)*. – 2024. – Т. 33, № 1. – С. 84–96. – DOI 10.21870/0131-3878-2024-33-1-84-96. – EDN WRCBOY.
10. Remote monitoring of factors determining the environmental safety of urban areas / S. Yeprintsev, S. Kurolap, O. Klepikov, P. Vinogradov // *E3S Web of Conferences*. – Vol. 389. EDP Sciences, 2023. – P. 03030. – DOI 10.1051/e3sconf/202338903030. – EDN WPFKSG.
11. Назаренко Н.Н., Долгонос К.А. Естественное формирование растительного покрова на отвалах добычи каменных углей в окрестностях г. Копейска (Челябинская область) // *Самарский научный вестник*. – 2023. – Т. 12, № 4. – С. 71–77. – DOI 10.55355/snv2023124110. – EDN DVFGBW.
12. Плотников И.В. Тяжелые металлы в зеленой массе кустарников южных тундр полуострова Ямал // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология*. – 2024. – № 1. – С. 128–134. – DOI 10.17308/geo/1609-0683/2024/1/128-134. – EDN KFSGSU.
13. Шихова Н.С. Биогеохимические критерии оценки экологической эффективности видов в городском озеленении // *Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук*. – 2022. – № 2(222). – С. 17–36. – DOI 10.37102/0869-7698_2022_222_02_2. – EDN VRPJFM.
14. Biogeochemistry of impact regions: the role of edaphic and phytocoenotic environmental factors / V.S. Bezel', T.V. Zhuikova, V.A. Gordeeva, E.V. Goloushkina // *Geochemistry International*. – 2020. – Vol. 58, No. 10. – P. 1135–1144. – DOI 10.1134/S0016702920100043. – EDN TVCIVB.
15. Гермонова Е.А. Геоинформационная визуализация данных по атипичному морфогенезу растений экотопов Донбасса // *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*. – 2023. – № 1-2. – С. 13–22. – EDN QECLTU.
16. Ермаков В.В. Современное развитие биогеохимических идей В.И. Вернадского // *Геохимия*. – 2023. – Т. 68, № 10. – С. 995–1008. – DOI 10.31857/S0016752523100047. – EDN YHRINA.
17. Characteristics of the accumulation of metals by plants and the activity of soil enzymes in metallogenic territories of the Northern Caucasus / V.V. Ermakov, S.F. Tyutikov, A.P. Degtyaryov [et al.] // *Geochemistry International*. – 2022. – Vol. 60, No. 8. – P. 772–778. – DOI 10.1134/s0016702922070023. – EDN HCOKUZ.
18. Geochemistry of plant-soil-permafrost system on landslide-affected slopes, Yamal, Russia as an indicator of landslide age / N. Ukraintseva, M. Leibman, T. Mikhaylova, I. Streletskaia // *Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)*. – 2014. – P. 107-131. – DOI 10.1007/978-3-319-00867-7_9. – EDN SREFMY.
19. Characteristics and prospecting significance of the phytogeochemistry in Duobaoshan copper metallogenic field, Daxing'anling area, NE China / D. Jia, T. Jiang, S. Chen [et al.] // *Jilin Daxue Xuebao (Diqu Kexue Ban)*. – 2013. – Vol. 43, No. 1. – P. 76–86. – EDN PZPLML.
20. Assessment of sources, environmental, ecological, and health risks of potentially toxic elements in urban dust of Moscow megacity, Russia / A.I. Ivaneev, A.S. Brzhezinskiy, V.K. Karandashev [et al.] // *Chemosphere*. – 2023. – Vol. 321. – P. 138142. – DOI 10.1016/j.chemosphere.2023.138142. – EDN COGYBT.
21. Jovanović L., Ermakov V.V., Ostroumov S.A. The role of green economy transition in green growth and environmental protection (2nd International thematic monograph). – Academic editions Belgrade, Serbia, 2023. – 277 p.
22. Фрунзе О.В. Сорбционная способность декоративных травянистых растений в условиях загрязнения почвы ионами хрома // *Экосистемы*. – 2023. – № 33. – С. 152–159. – EDN DMWJH.
23. Корниенко В.О. Ретроспективный анализ антропогенного загрязнения города Донецка. Вибрационно-акустическое шумление // *Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки*. – 2024. – № 1. – С. 93–100. – DOI 10.5281/zenodo.12532574. – EDN TSWEOL.

24. Korniyenko V.O., Kalaev V.N. Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // *Contemporary Problems of Ecology*. – 2022. – Vol. 15, No. 7. – P. 806-816. – DOI 10.1134/s1995425522070150. – EDN EUVZMY.
25. Калинина А.В., Жуков С.П. Терриконы Донбасса как объект экологического туризма // *Экологические проблемы использования горных лесов*. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2023. – С. 204–208. – EDN UBEYUX.
26. Сафонов А.И. Ландшафтно-индикационные разработки как элемент оптимизации техногенных экотопов (к 100-летию профессора М.Л. Ревы) // *Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона*. – 2022. – № 3–4. – С. 7–15. – EDN UALPJN.
27. Алемасова А.С., Сафонов А.И. Тяжелые металлы в фитосубстратах – индикаторы антропогенного загрязнения воздуха в промышленном регионе // *Лесной вестник. Forestry Bulletin*. – 2022. – Т. 26, № 6. – С. 5–13. – DOI 10.18698/2542-1468-2022-6-5-13. – EDN XRXDNV.
28. Морфогенетические аномалии бриобионтов в условиях геохимически контрастной среды Донбасса / А.И. Сафонов, А.С. Алемасова, И.И. Зиньковская [и др.] // *Геохимия*. – 2023. – Т. 68, № 10. – С. 1032–1044. – DOI 10.31857/S0016752523100114. – EDN NURQVW.
29. Neutron activation analysis of rare earth elements (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in the diagnosis of ecosystems of Donbass / I. Zinicovscaia, A. Safonov, A. Kravtsova [et al.] // *Physics of Particles and Nuclei Letters*. – 2024. – Vol. 21, No. 2. – P. 186–200. – DOI 10.1134/S1547477124020158. – EDN XTYWUI.
30. *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid в оценке техногенного загрязнения (Ni, Zn, Mn, Al, Se, Cs, La, Sm) трансформированных экотопов Донбасса / И.И. Зиньковская, К.Н. Вергель, А.И. Сафонов [и др.] // *Трансформация экосистем*. – 2023. – Т. 6, № 3(21). – С. 22–38. – DOI 10.23859/estr-220726. – EDN GHVAZY.
31. Dogadkin D., Safonov A., Danilova V., Degtyarev A. Biogeochemical monitoring of terricones of Central Donbass, screening of 2023 // *International Scientific Conference Green economy and adaptation of industry to climate changes*. – 22-24 April 2024. – Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica. (Zemun: Akademska izdanja), 2024. – P. 52.
32. Патент № 2794761 С1 РФ, МПК G01N 33/24. Способ диагностики техногенного загрязнения почвогрунтов металлами, преимущественно Мо и W: № 2022119770: заявл. 19.07.2022; опубл. 24.04.2023 / В.В. Ермаков, С.Ф. Тютиков, В.Н. Данилова; заявитель ГЕОХИ РАН. – EDN ZFNNTN.
33. Тютиков С.Ф., Ермаков В.В., Данилов В.Н. Способ выявления техногенной составляющей загрязнения почвогрунтов молибденом и вольфрамом // *Почвы и окружающая среда*. – Новосибирск: Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, 2023. – С. 687–690. – EDN HLGVBQK.
34. Zhuykova T.V., Meling E.V., Bezel V.S. Dynamics of alpha diversity during the restoration succession of grass communities of fallow lands and pits // *Russian Journal of Ecology*. – 2022. – Vol. 53, No. 3. – P. 158–168. – DOI 10.1134/S1067413622030134. – EDN RGMOMB.
35. Mosses as a biomonitor to identify elements released into the air as a result of car workshop activities / P. Świsłowski, K. Vergel, I. Zinicovscaia [et al.] // *Ecological Indicators*. – 2022. – Vol. 138. – P. 108849. – DOI 10.1016/j.ecolind.2022.108849. – EDN HSWJSL.
36. Moss as a biomonitor to identify atmospheric deposition of minor and trace elements in Macedonia / R. Šajin, K. Bačeva Andonovska, T. Stafilov, L. Barandovski // *Atmosphere*. – 2024. – Vol. 15, No. 3. – P. 297. – DOI 10.3390/atmos15030297. – EDN VPZHUE.
37. Выбор внутреннего стандарта при анализе методом МС-ИСП растений и почв в местах добычи полиметаллических руд / Д.Н. Догадкин, И.Н. Громьяк, Ф.В. Голубев [и др.] // *IV Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии с международным участием*. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2023. – С. 115. – EDN NMDAIL.
38. Анализ биологических образцов малой массы методом МС-ИСП с использованием кислотного микроволнового разложения нескольких образцов в общей атмосфере стандартного автоклава / В.П. Колотов, Д.Н. Догадкин, В.Е. Зайчик [и др.] // *Журнал аналитической химии*. – 2023. – Т. 78, № 3. – С. 216–222. – DOI 10.31857/S0044450223030064. – EDN FUIMUN.
39. Kolotov V.P., Zhilkina A.V., Khludneva A.O. iPlasmaProQuad: A computer system based on a relational DBMS for processing and monitoring the results of routine analysis by the ICP-MS method / *Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences: Special Publication commemorating the 75th Anniversary of the Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the RAS* / Eds. V.P. Kolotov, N.S. Bezaeva. – Springer. – 2023. – P. 555–562. – DOI 10.1007/978-3-031-09883-3_1
40. Зиньковская И.И., Сафонов А.И., Юшин Н.С., Неспирный В.Н., Гермонова Е.А. Ингредиентный фитомониторинг в Донбассе для идентификации новых геохимических аномалий // *Экологическая химия*. – 2024. – 33(1). – С. 19–32.

41. Неспирный В.Н., Сафонов А.И. Алгоритм восстановления пропущенных данных в выборке фитоиндикационного мониторинга с использованием метода главных компонент // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2024. – № 1. – С. 15–26.
42. Неспирный В. Н., Сафонов А.И. Метод главных компонент в экологической диагностике Донбасса // Актуальные проблемы экологии и природопользования. – М.: РУДН, 2024. – Т. 1. – С. 391–396.

Поступила в редакцию 22.07.2024 г.

PHYTOGEOCHEMICAL FEATURES OF SOME COAL MINE DAMPS IN THE DONBASS

A. I. Safonov, D. N. Dogadkin, V. N. Nespirnyi

Using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), the features of the accumulation of 52 chemical elements in the tissues of the dominant plant in associations on the northeastern exposures of seven waste heaps in the Donetsk-Makeevka industrial agglomeration were established. *Phleum pratense* L. was used as a phytomarker of the anthropotolerance system under conditions of industrial stress and as a species that forms stable population structures for the purposes of phytoremediation of disturbed habitats. Using the obtained data sample, the empirical distribution of concentration for each element was found. Sample correlation coefficients were calculated for each pair of chemical elements and for each pair of waste heaps. These coefficients were used as distances when performing the hierarchical cluster analysis. The principal components in the normalized concentration space were constructed and the weight vectors for all elements were determined. As a result of the statistical analysis, the closest connection was established in the groups of joint accumulation of elements: lanthanides, Zr-Hf, Co-Eu, Li-Re-(Zn), Rb-Tl, Cd-Pb, Sc-Hg, Cr-Ni, Sb-U-(W-Cu).

Keywords: biogeochemistry, analytical control, ingredient composition, Donbass, Donetsk, phytoindication, coal mine dumps, waste heaps.

Сафонов Андрей Иванович

кандидат биологических наук, доцент;
заведующий кафедрой ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: andrey_safonov@mail.ru

Safonov Andrey

candidate of biological sciences, docent;
head of the department of Botany and Ecology,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Догадкин Денис Николаевич

кандидат химических наук,
научный сотрудник лаборатории методов
исследования и анализа веществ и материалов
ФГБУН «Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН», г. Москва, РФ.
E-mail: denisnd@mail.ru

Dogadkin Denis

candidate of chemistry sciences,
Researcher, Laboratory of Methods for Research
and Analysis of Substances and Materials
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical
Chemistry, RAS, Moscow, RF.

Неспирный Виталий Николаевич

кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник;
заведующий отделом информационных технологий
в экономических исследованиях,
ГБУ «Институт экономических исследований»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: vetal_n@mail.ru

Nespirnyi Vitalii

candidate of physical and mathematical sciences,
senior researcher,
head of the Department of Information Technology
in Economic Research,
Economic Research Institute, Donetsk, DPR, RF.